

УДК 373.3-047.37

3. І. Шилкунова

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ РЕСУРС ВІДНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

У статті розглянуто проблему освітніх втрат молодших школярів, що сформувалися внаслідок тривалих суспільних криз – пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні. Обґрунтовано, що освітні втрати в початковій школі мають комплексний характер і проявляються не лише у зниженні рівня сформованості базових навчальних умінь, а й у порушеннях психоемоційного розвитку, навчальної мотивації, саморегуляції та пізнавальної активності дітей. Особливу увагу приділено вразливості поколінь, соціалізація й ранній розвиток яких відбувалися в умовах ізоляції, небезпеки та нестабільності освітнього середовища.

У статті обґрунтовано потенціал дослідницької діяльності як ефективного педагогічного ресурсу подолання освітніх втрат. Показано, що діяльнісний, проблемно-пошуковий характер досліджень сприяє відновленню втрачених навчальних і психологічних компонентів розвитку, формуванню пізнавальної мотивації та переживанню дитиною успіху в навчанні.

На прикладі системи організації дослідницької роботи в ХПЛ ХГУ «НУА» розкрито інтеграцію проєктної діяльності, STEM–STEAM–STREAM–підходів, Дня дослідника, конференції «Старт до науки» та Виставки наукової іграшки. Показано роль партнерської взаємодії педагогів, батьків і інституцій освітнього комплексу у формуванні цілісного інноваційного середовища, спрямованого на подолання освітніх втрат молодших школярів.

Ключові слова: освітні втрати; молодші школярі; дослідницька діяльність; початкова школа; проєктне навчання; STEM–STEAM–STREAM–освіта; психоемоційний розвиток; освітнє середовище; воєнний стан; партнерство з батьками.

Shylkunova Zoia. Research Activities in Primary School as an Integrated Resource for Restoring Students' Learning Potential.

The article addresses the issue of educational losses among primary school students, which have arisen as a result of prolonged social crises—specifically, the COVID-19 pandemic and the full-scale war in Ukraine. It is substantiated that

educational losses in elementary school have a complex nature, manifesting not only in the decline of fundamental learning skills but also in disruptions to psycho-emotional development, learning motivation, self-regulation, and cognitive engagement of children. Special attention is given to the vulnerability of generations whose socialization and early development occurred in conditions of isolation, danger, and instability in the educational environment.

The article justifies the potential of research activities as an effective pedagogical resource for overcoming educational losses. It demonstrates that the active, problem-solving nature of research promotes the recovery of lost educational and psychological components of development, fosters cognitive motivation, and allows children to experience success in learning.

Using the example of the research work organization system at the Kharkiv Private Lyceum of Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy”, the integration of project activities, STEM–STEAM–STREAM approaches, Researcher’s Day, the “Start to Science” conference, and the Science Toy Exhibition is revealed. The role of collaborative interaction among educators, parents, and educational institutions in forming a holistic innovative environment aimed at overcoming educational losses among primary school students is highlighted.

Key words: Educational losses; primary school students; research activities; elementary education; project-based learning; STEM–STEAM–STREAM education; psycho-emotional development; educational environment; martial law; partnership with parents.

Сучасна система початкової освіти функціонує в умовах тривалих суспільних викликів [1]. Проблеми функціонування системи освіти в умовах воєнних протистоянь, кризових обставин і гуманітарних викликів перебували в полі зору науковців та міжнародних організацій ще до початку повномасштабної агресії проти України. Питання організації та забезпечення безперервності освітнього процесу в надзвичайних умовах висвітлювалися в наукових працях Н. Гавриш, Н. Лисенко, В. Кременя, Т. Поніманської, О. Савченко, Л. Шелестової та інших дослідників, які зосереджували увагу на трансформаціях дошкільної й початкової освіти в контексті суспільних змін та обґрунтовували шляхи адаптації освітньої системи до нових викликів.

Однак кризові умови істотно вплинули на якість навчальних досягнень учнів. Дистанційне навчання, запроваджене в період пандемії

COVID-19, а згодом повномасштабні воєнні події та пов'язані з ними соціально-психологічні чинники спричинили виникнення й накопичення освітніх втрат у дошкільників та молодших школярів [2], [3]. Зазначені процеси відбувалися на тлі обмеження безпосередньої педагогічної взаємодії, зменшення обсягу практичної діяльності та ускладнення індивідуального супроводу навчального поступу кожної дитини.

Освітні втрати в початковій школі мають комплексний характер і проявляються не лише у фрагментарному засвоєнні базових навчальних умінь і навичок, зокрема читання, письма та математичних дій, а й у змінах вікового та психологічного розвитку дітей. Зокрема, спостерігається зниження рівня пізнавальної активності, навчальної мотивації, самостійності, а також недостатня сформованість навичок саморегуляції й здатності до тривалої зосередженої навчальної діяльності. Особливо вразливою до таких проявів є молодша шкільна ланка, оскільки саме в цьому віці закладаються основи навчальної діяльності та ставлення дитини до навчання загалом.

Показовими в цьому контексті є особливості розвитку сучасних поколінь молодших школярів. Так, діти, народжені у перший рік пандемії COVID-19, на сьогодні вже навчаються у другому класі закладів загальної середньої освіти. Їхній ранній психоемоційний і соціальний розвиток відбувався в умовах тривалої соціальної ізоляції, обмеженого кола міжособистісної взаємодії та знижених можливостей для повноцінної ігрової діяльності, що є провідною у дошкільному віці. Як наслідок, у частини таких учнів виявляються ознаки несформованості окремих компонентів психологічної готовності до навчання, що можна розглядати як прояв освітніх втрат.

Ще більш ускладненою є ситуація з дітьми, які розпочали навчання у першому класі в умовах воєнного стану. Значна частина їхнього життя минула в умовах постійної небезпеки, емоційного напруження, вимушених перерв у навчанні та змін освітнього середовища. Для цих дітей воєнні події стали постійним фоном розвитку, що негативно позначилося на формуванні базового відчуття безпеки, емоційної стабільності та готовності до систематичної навчальної діяльності, поглиблюючи наявні освітні втрати.

У сукупності зазначені обставини актуалізують потребу в пошуку ефективних педагогічних підходів, спрямованих не лише на подолання прогалин у знаннях і навчальних уміннях, а й на відновлення порушених компонентів психологічного розвитку молодших школярів, що зумовлює звернення до потенціалу дослідницької діяльності в початковій школі.

Накопичений досвід організації освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання засвідчує, що традиційно орієнтовані на відтворення знань методи не забезпечують повноцінного відновлення навчального й психологічного потенціалу учнів початкової школи. Особливої значущості набуває пошук таких форм і методів роботи, які поєднують освітні, розвивальні та психоемоційні аспекти навчання, сприяючи активній участі дитини в освітньому процесі. Кафедра початкової освіти ХПЛ ХГУ «НУА» активно працює над пошуком ефективних шляхів подолання освітніх втрат, поєднуючи наукові дослідження, педагогічні експерименти та впровадження інноваційних форм навчання [4–7].

На наш погляд одним з потужних ресурсів подолання освітніх втрат у молодших школярів є дослідницька діяльність, оскільки забезпечує безпосередню залученість дитини до пізнавального процесу. Вона стимулює самостійну постановку питань, пошук інформації, проведення спостережень та експериментів, а також аналіз і осмислення отриманих результатів. Такий підхід сприяє формуванню не лише знань, а й ключових компетентностей учнів, включаючи вміння критично мислити, планувати власну діяльність, робити висновки та коригувати дії на основі досвіду.

Особливий потенціал дослідницької діяльності проявляється в умовах освітніх втрат, коли традиційні методи навчання не завжди здатні компенсувати прогалини у знаннях і навичках. Через діяльнісний характер дослідницьких завдань учні отримують можливість поступово відновлювати та інтегрувати втрачені компетентності, одночасно відчуючи власну ефективність у навчальному процесі. Така практика сприяє формуванню пізнавальної мотивації та підтримує емоційне залучення, що особливо важливо для дітей, які пережили

дистанційне навчання або перебування в умовах соціальних і психологічних криз.

Дослідницька діяльність створює умови для інтеграції різних навчальних галузей та практичного застосування знань, що сприяє цілісному розвитку дитини. Вона трансформує навчальний процес у систему активного пізнання, де учні не лише відтворюють інформацію, а й створюють власні результати, які можна спостерігати, аналізувати і презентувати. У такому контексті дослідницька діяльність виступає як потужний педагогічний ресурс, здатний поєднувати навчальні, розвивальні та психоемоційні аспекти освіти та ефективно компенсувати освітні втрати.

Слід відзначити, що дослідницька діяльність усіх учасників освітнього процесу виступає ефективним механізмом, який забезпечує синергічне поєднання ресурсів розвитку всього інноваційного освітнього комплексу Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». Саме через активну участь педагогів і здобувачів освіти на кожному рівні навчання формується цілісне середовище, що сприяє розвитку компетентностей і впровадженню інноваційних підходів. Проблема формування дослідницької позиції у молодших школярів на кафедрі початкової освіти НУА привертає системну увагу вже давно.

Планування та реалізація дослідницької роботи здійснюються завдяки системній співпраці всіх учасників освітнього процесу: педагогів, викладачів, батьків, співробітників Центру наукової та гуманітарної інформації (ЦНГІ) та Музею історії «НУА». Такий міждисциплінарний і колективний підхід створює умови для комплексного розвитку дослідницьких компетентностей, формування у дітей наукового мислення та ціннісного ставлення до знання. Водночас він забезпечує синергічний ефект, коли ресурси всього освітнього комплексу спрямовуються на розвиток кожного учасника навчального процесу.

Пошук шляхів подолання освітніх втрат у молодших школярів привів до створення системи організації дослідницької роботи в початковій школі.

На сучасному етапі ця система включає дві взаємопов'язані складові. Першою є проєктна діяльність як провідна форма організації навчання, що забезпечує залучення учнів до елементарного дослідження через постановку проблеми, висування гіпотез, пошук інформації, практичну діяльність і рефлексію. Проєктна діяльність виконує системоутворювальну функцію, забезпечуючи інтеграцію змісту, форм і методів навчання.

Другою складовою є впровадження ідей STEM–STEAM–STREAM-освіти, що реалізується через День дослідника, науково-практичну конференцію «Старт до науки» та Виставку наукової іграшки. Ці форми забезпечують інтеграцію освітніх галузей, активну експериментальну діяльність і практичне застосування знань.

День дослідника трансформує освітній простір початкової школи у систему дослідницьких лабораторій, у межах яких учні вчатьсЯ висувати гіпотези, планувати експеримент, аналізувати результати та формулювати нові запитання.

Конференція «Старт до науки» підсумовує річну дослідницьку роботу учнів і забезпечує їх включення в академічне середовище.

Виставка наукової іграшки інтегрує навчальну і позанавчальну діяльність, формує вміння пояснювати наукові принципи та презентувати результати досліджень.

Важливим аспектом реалізації системи організації дослідницької роботи є робота з родиною. Дослідницька та проєктна діяльність молодших школярів у ХПЛ ХГУ «НУА» передбачає активне залучення батьків як партнерів освітнього процесу. Батьки на рівні з вчителями беруть участь у підготовці та реалізації дослідницьких завдань, супроводжують дітей під час виконання експериментів і проєктів, допомагають збирати та аналізувати інформацію, а також разом із дітьми готують презентації результатів. Такий підхід дозволяє інтегрувати сімейне середовище у навчальний процес, забезпечує підтримку дитячої пізнавальної активності та формує у батьків розуміння сучасних педагогічних практик.

Таким чином, система організації дослідницької роботи молодших школярів у ХПЛ ХГУ «НУА» є ефективним ресурсом подолання освітніх втрат, поєднуючи корекцію навчальних прогалин із підтримкою

психоемоційного розвитку та формуванням позитивного ставлення до навчання.

Список бібліографічних посилань

1. МОНУ (2022). *Освіта України в умовах воєнного стану* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serp.n.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analytic.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf> [Accessed 10.01.2026].
2. Сисоєва, С. О., Рейпольська, О. Д. (2023). Освітні втрати в дошкільній освіті як передумова подальших освітніх втрат. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, [online] 5 (2), с. 1–5. Available at: doi: 10.37472/v.naes.2023.5203 [Accessed 10.01.2026].
3. Бичко, Г., Терещенко, В. та Вакуленко, Т. (ред.). (2023). *Навчальні втрати: причини, наслідки, шляхи подолання* [online]. Available at: <https://osvita.ua/school/88921/> [Accessed 10.01.2026].
4. Шилкунова, З. І. (2023). Культурно-освітнє середовище «НУА» як фактор зниження стресу суб'єктів освітнього процесу під час війни. У: *Мікроколективи в макросередовищі сучасної загальноосвітньої школи: стан та шляхи формування*. Харків, с. 63–67.
5. Литовченко, А. В. (2024). Засоби формування інформаційно-комунікаційної компетентності у молодших школярів в умовах сьогодення. У: *Сучасна школа як ключовий інститут забезпечення комунікативних компетенцій суб'єктів освітнього процесу*. Харків, с. 255–258.
6. Шилкунова, З. І. (2025). Дослідницька робота молодших школярів як важлива складова освітнього середовища ХПЛ ХГУ «НУА» (за результатами проведення Днів науки в початковій школі ХПЛ «НУА»). *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 31, с. 376–379.
7. Іванова, О. А., Шилкунова, З. І. (2025). День науки-2025 в НУА. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 31, с. 379–385.

References

1. Ministry of Education and Science of Ukraine (2022) *Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu: informatsiino-analitychnyi zbirnyk* [Education of Ukraine under martial law: information and analytical collection] [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/serpneva->

konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analyt.c.zbirn-Osvita.Ukrayiny.v.umovakh.voyennoho.stanu.22.08.2022.pdf [Accessed: 10 January 2026].

2. Sysoieva, S.O., Reipolska, O.D. (2023) Osvitni vtraty v doshkilnii osviti yak peredumova podalshykh osvitnikh vtrat [Educational losses in preschool education as a prerequisite for further educational losses]. *Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy*, [online] 5 (2), pp. 1–5. Available at:doi: 10.37472/v.naes.2023.5203. [Accessed: 10 January 2026].

3. Bychko, H., Tereshchenko, V. and Vakulenko, T. (eds.) (2023) *Navchalni vtraty: prychny, naslidky, shliakhy podolannia* [Learning losses: causes, consequences, ways to overcome] [online]. Available at: <https://osvita.ua/school/88921/> [Accessed: 10 January 2026].

4. Shylkunova, Z.I. (2023). Kulturno-osvitnie seredovyshche «NUA» yak faktor znyzhennia stresu subiektiv osvitnoho protsesu pid chas viiny [The cultural and educational environment of «NUA» as a factor in reducing stress of educational process participants during the war]. In: *Mikrokolektyvy v makroseredovyshchi suchasnoi zahalnoosvitnoi shkoly: stan ta shliakhy formuvannia*. Kharkiv, pp. 63–67.

5. Lytovchenko, A.V. (2024). Zasoby formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentnosti u molodshykh shkoliariv v umovakh sohodennia [Means of forming information and communication competence in primary school pupils in contemporary conditions]. In: *Suchasna shkola yak kliuchovyi instytut zabezpechennia komunikatyvnykh kompetentsii subiektiv osvitnoho protsesu*. Kharkiv, pp. 255–258.

6. Shylkunova, Z.I. (2025) ‘Doslidnytska robota molodshykh shkoliariv yak vazhlyva skladova osvitnoho seredovyshcha KhPL KhHU “NUA” (za rezultatamy provedennia Dniv nauky v pochatkovii shkoli KhPL “NUA”)’ [Research activity of primary school pupils as an important component of the educational environment of KhPL KhHU “NUA” (based on the results of Science Days in the primary school of KhPL “NUA”)]. In: *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu “Narodna ukrainska akademiia”*, vol. 31, pp. 376–379.

7. Ivanova, O.A. and Shylkunova, Z.I. (2025) ‘Den nauky–2025 v NUA’ [Science Day–2025 in NUA]. In: *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu “Narodna ukrainska akademiia”*, vol. 31, pp. 379–385.